

Encuesta a rehabilitadores en salud

Estimado(a) rehabilitador, a partir de su experiencia, se precisa de su contribución para valorar el conocimiento y aplicación del método McKenzie a la hora del tratamiento al paciente con dolor en la columna vertebral, se necesita que se manifieste con la mayor sinceridad posible al responder, porque de sus respuestas depende la proyección de la investigación que se realiza.

Guía de encuesta:

- 1) ¿Cuántos años de experiencia tiene Ud. en la rehabilitación de pacientes con dolor en la columna vertebral?
----- Menos de 1 año ----- 1-3 años ----- 4-6años ----- Más de 6 años
- 2) ¿Posee Ud. conocimiento acerca del método McKenzie?
----- Sí -----No
- 3) ¿Se actualiza sistemáticamente para el tratamiento de rehabilitación al paciente?
----- Sí -----No ----- A veces
- 4) ¿Tiene en cuenta la orientación del médico fisiatra para el tratamiento al paciente?
----- Sí -----No ----- A veces
- 5) ¿Sabe Ud. qué hacer cuando el médico fisiatra orienta ejercicios del método McKenzie?
----- Sí -----No ----- A veces
- 6) ¿Considera que la aplicación de los ejercicios del método McKenzie son efectivos?
----- Sí -----No ----- A veces
- 7) ¿Hay algún aspecto del método McKenzie que le gustaría explorar más a fondo?
----- Sí (especificar) ----- No ----- No estoy seguro
- 8) Tiene apoyo institucional para la implementación del método McKenzie.
----- Sí -----No ----- A veces